

MIS KONLARNI TUZLISHI VA DUNYO DAVLATLARDAGI MIS KONLARNI HOSIL BO'LISH TARIX

O.SH.Hamrayev

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14874428>

Yer shari xaritasiga nazar tashlab, unga ilmiy yondashadigan bo'lsak, uzoq mulohazaga, chuqur o'ylarga toldiruvchi bir holatga tushish mumkin. Bugungi kunda mis metalini ishlab chiqarayotgan yirik mamlakatlarni xaritada bir-biri bilan tutashtirib chiqsangiz, ulardagi o'xshashlik, qandaydir sirli mutanosiblik borligiga, ayniqsa, kimyoviy tarkibining o'xshashligiga hayron qolasiz. "Misli belbog*" zonasini hosil qilgan bu mamlakatlar haqida chuqur mulohaza yuritiladi. Biroq hozirgi paytda dunyoda eng rivojlanib kelayotgan, xomashyo manbasidan mis ishlab chiqarish bo'yicha oldingi o'rinlarni egallab turgan mamlakatlar qatoriga Chili, AQSH, Yaponiya, Rossiya, Xitoy, Belgiya va "Misli belbog1" nuqtalarida joylashgan Afrika qit'asi, Kanada va Qozog'iston Respublikasini qo'shsak, hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Bular orasida Yaponiya va Belgiya mamlakatlarini hisobga olmaganda, boshqa barcha mamlakatlar o'z yurtlaridagi mis ashyosi manbaidan tashqari, chetdan xomashyo olib kelib, qayta ishlash hisobiga o'z korxonalarini unumdorligini oshirmoqdalar. Rivojlangan mamlakatlarda 60% gacha olingan mis aynan ikkilamchi misli ashyolar, ya'ni chetdan keltirilgan ashyolar hisobiga to'g'ri keladi. Shvetsiya va Finlandiyani e'tiborga olmaganda, qolgan barcha G'arbiy Yevropa zavodlari, asosan, tashqaridan keltirilgan ashyolarni qayta ishlashga mo'ljallangan. Bu diyoralarda, asosan, mis, oltingugurt birikmasi, ya'ni sulfidli mis ashyosi qayta ishlanayotgan bo'lsa~da, lekin awal ta'kidlab o'tilgan "Misli belbog*" nuqtalari atrofidagi mamlakatlar va AQSHda oksidli mis ashyolarini gidrometallurgiya usuli bilan qayta ishlash natijasida ham qo'shimcha mis metali olinmoqda. Dunyoda sulfidli rudalarni deyarli bir xil usul bilan qayta ishlash yo'lga qo'yilgan, ya'ni

Ruda—>Maydalash—>Boyitish—>Eritish—>Mis olish

Umumiy o'xshash texnologiya hisoblangan deyarli bir xilli pirometallurgiya usuli unchalik qimmatga tushmasa-da, asosiy sarfxarajatlar rudani fabrikaga keltirish, maydalash va uni keng qo'llanib kelinayotgan flotatsiya yo'li bilan boyitishga ketadi. Boyitish natijasida olingan mis boyitmasi tarkibida mis 10% dan 50% gacha bo'ladi, gohida polimetall shteyn yoki mis-nikelli faynshteynlardan misni nikeldan ajratib olishga to'g'ri keladi, buning natijasida olingan mahsulot tarkibidagi mis 60-70% gacha bo'lishi mumkin. Dunyo bo'yicha yiliga umumiy 18 mln. t. (2008-yil hisobida) mis ishlab

chiqarilayotganligi e'tiborga olinsa, tekshirilib o'rganilgan va hozircha zaxira konlarimiz kamida yana 20-30 yil zavod va fabrikalarning beto'xtov ishlashini ta'minlashi mumkin. Texnogen va konditsion bo'lmagan rudalar misli ashyolarini ham zaxiralar hisobiga qo'shsak, hali ko'p o'rganilmagan, biroq tarkibidagi rangli metallar miqdorining me'yordan yuqoriligi bilan farq qilib turgan yuzlab konlar mavjudligi e'tiborga olinsa, XXI asrda davlatlar o'z korxonalarini ashyo bilan to'liq ta'minlay oladilar. Dunyodagi mis konlari bor mamlakatlarning geografik joylashishi va ularning mutanosibliigi masalasida hali hech bir olim bosh qotirib ko'rgani yoki bu haqda biror fikr bildirgani yo'q. Shuning uchun ham kitob mualliflarining bu haqda o'z qarashi va g'oyalari mavjud. Misli va mis-nikelli rudalar xaritada o'zgacha yoy hosil qiladi. Birinchi yoy Taymir yarim orolidan (Norilsk kombinati, Rossiya) tortib, Kolsk yarim oroli orqali Skandinaviyaga, yoyning qolgan qismi esa Kanada orqali o'tadi. Bu konlarda yuqori sulfidlar kam miqdorda bo'lib, temir asosan pirrotin, mis esa bomit holida joylashgan. Ikkinchi yoy Yugoslaviya o'lkasidan, ya'ni Bolqon yarim orolidan o'tib, Turkiya, Eron, Afg'oniston, O'zbekiston va Qozog'iston, so'ng Ural (Rossiya) tog'larida tugaydi. Bu yerlarda, asosan, mis xalkopirit holida, temir esa pint holida uchraydi. Biroq Jezqozg'on (Qozog'iston) konlarida rudalarning kimyoviy tarkibi biroz farqli bo'lsa, ayrim Ural tog'laridagi va Shimoliy Qozog'iston konlaridagi misli rudalar tarkibida doimo rux elementi uchrab turadi. Aynan shu yoyga Kavkaz (Armaniston, Rossiya) adirlaridagi konlarni kiritish mumkin. Uchinchi yoy Amerika mintaqasida - shimoldan janubga Tinch okeanining sharqiy qirg'oqlari bo'ylab Kanada orqali AQSH, Meksika, Peru va Chili orqali o'tadi.

Respublikamizda va MDH, Yevroosiyo hamjamiyati mamlakatlarida ko'proq ochiq usul bilan tarkibidagi mis 0,35-0,5% dan kam bo'lmagan rudalar sanoatda ishlatilmoqda. Har qanday ruda, asosan, tog* jinslari hamda ma'danlardan tashkil topgan. Minerallar o'z o'mida rudali, ya'ni tarkibida ajratib olishga moyilligi bor rangli metallar hamda nokerak tog* jinslaridan iborat bo'ladi. Nokerak tog* jinslari, asosan, tarkibida kam miqdorda rangli hamda nokerak metallardan iborat bo'lib, ko'proq silikatli, karbonatli, kvarsli va aluminosilikatli ma'danlardan tashkil topgan bo'lib, ba'zan ushbu ma'danlar tarkibida temir oksidi ham bo'ladi. Rudalarning tarkibi, asosan, kimyoviy va fizikaviy usullarga asoslangan tahlillar bilan aniqlanadi. Ko'p hollarda, yuqorida qayd etilgan tahlillar kutilgan natijani bermasligi mumkin, ya'ni rudaning kimyoviy tarkibini bilsak-da, metalning qanday minerallar, birikmalar tarkibida mujassamligini yoki ajratib olish kerak bo'lgan metalning fazali tarkibini bilish alohida ahamiyat

kasb etadi. Xomashyo yoki ruda tarkibidagi minerallar hamda birikmalami va fazaviy tarkibini aniq bilishimiz esa metallurgiya jarayonini to'g'ri tanlashimizga va qaysi usul bilan uni qayta ishlab, eritib, iqtisodiy samara bera oladigan texnologiyani qo'llashimizga imkon yaratadi. Shuningdek, metallurgik hisob uning ratsional tarkibini hisoblash, ashyolar tengligini keltirib chiqarishda, rudaning fazali hamda mineralli tarkibini bilgan holdagina amalga oshiriladi. Mineral tarkibining xilma-xilligiga qarab, rangli metalli rudalar to'rt xil turga bo'linadi: 1. Sulfidli rudalar, ya'ni metall, asosan, oltingugurt bilan birikkan holda bo'ladi. 2. Oksidlangan rudalar, ya'ni unda tarkibidagi metallar kislorod bilan birikkan holda, oksidli, gidrooksidli, karbonatli holda bo'ladi. 3. Aralash holdagi rudalar. Bunda metall ham oksid, ham sulfid holda uchrashi mumkin. 4. Tug'ma metall, ya'ni sof holdagi metalli rudalar. Bunda metall, asosan, erkin holatda joylashgan bo'ladi. Yer qobig'idagi birikmalarda metallar juda kam joylashganligiga qaramay, hozirgi kunda ulami qazib olib, boyitib, qayta ishlab, sanoatda iqtisodiy samara bera oladigan usullar bilan sof metall holda kerakli miqdorda olinmoqda. Biz ko'rib chiqayotgan mis metali ham yer qobig'ida 0,01% nigina tashkil etadi, xolos. Joylashish xususiyati bo'yicha yuqorida ta'kidlab o'tilgan to'rtta turi ham tabiatda uchrab turadi. Shuningdek, mis metalining ikki yuz ellikdan ortiq minerallari bo'lib, ulardan ba'zi birlari juda kam uchraydi. Asosan, sanoatda misning oltingugurt va kislorod bilan birikkan minerallari ko'p uchraganligi tufayli mis ishlab chiqarishda har ikkala xili ham keng ishlatiladi. Sulfidli va kislorodli minerallarning tabiatda keng ko'lamda uchrab turadiganlarining nomlari hamda misning ular tarkibidagi foiz ko'rsatkichi 2 .1-jadvalda keltirilgan. MDH, Yevroosiyo hamjamiyati mamlakatlarida hamda 0 'zbekistonda ko'proq sulfidli rudalar sanoatda ishlatilsa, chet ellarda oksidli hamda aralash rudalar ham qazib olinmoqda. Respublikamizda, asosan, sulfidli rudalar qazib olinayotganligi uchun aynan shu rudalar haqida batafsilroq ma'lumot beriladi. Sulfidli rudalar o'z o'mida, yalpi (sploshniye) va tarqoq (vkraplenniye) turlarga bo'linadi. Yalpi rudalar o'z nomi bilan ma'lumki, asosan, sulfidli birikmalardan iborat bo'lib, nokerak tog* jinslari va boshqa bo'sh tog* jinslari bor-yo'g'i 14-20% nigina tashkil qiladi, xolos.

Yerosti suvining neft, gaz va boshqa kimyoviy moddalar harakati ular molekulalarining doimiy yer shari (qattiq massa) qatlami bilan alohida bo'lishi ham yer yadrosi tomonga, hatto 100 km dan ortiq masofada silikat qatlami (asosan SiO_2) ni tashkil etsada, metallar tarkibi ortib boradi. Mis yer qobig'ida nihoyatda kam joylashgan, yaxlit 0,01 % ga teng. Biroq mis ayrim, hatto kamyob, nodir metallarga nisbatan ham kam bo'lishiga qaramay (masalan, stronsiy,

sirkoniy, berilliy va boshqa siyrak kamyob metallar), xalq xo*jaligida ko'p ishlatiladi. Ayrim konlarda mis 3-5% gacha bo'ladi, biroq qazib olib uni qayta ishlash, hatto mis tarkibi 0,35-0,4 % atrofida bo'lsa ham, iqtisodiy samara beradi va u qazib olinib, so'ng albatta boyitiladi. X-XII asrlarda dunyoda yiliga 50-70 t mis eritib olingan bo'lsa, 1800-yilga kelib, bu ko'rsatkich yiliga 12-15 ming tonnani tashkil etdi. Oradan 100 yil o'tgach (1900), dunyoda mis eritib olish 500 ming tonnaga yetgan bo'lsa, 1981-yilga kelib esa yiliga 7 mln. tonna toza mis eritib olingan. XXI asr boshlarida bu ko'rsatkich 17 mln. tonnani tashkil qilib turibdi. 5 ta mamlakat dunyodagi jami misning 70% dan ortig'ini jahon bozoriga yetkazib bermoqda, bular: Chili, AQSH, Yaponiya, Rossiya va Xitoy. Bu mamlakatlar ichida Chili oxirgi 40 yil mobaynida olamshumul yutuqlarga erishib kelmoqda. 1960-yilda bor-yo'g'i 200 tn. mis eritib olgan Chili 1970-yilda ikki barobar (400 tn), 1980-yilga kelib 800 t dan ortiq, 1990-yilga kelib esa 1 mln.t. dan ortiq mis eritib oldi. XXI asr boshlarida Chili mamlakati dunyoda nafaqat mis zaxiralari bo'yicha, balki mis eritib olish bo'yicha birinchi o'ringa chiqib oldi va hozirgi kunga kelib 3 mln. t. ga yaqin mis olmoqda. Asosan, chet el olimlari va investorlari hisobiga Chili metallurgiyasi rivojlanib kelmoqda. Konlarning ochiq usulda qazib olinishi, gidrometallurgiya jarayonining keng qo'llanilishi chililik metallurglarga qo'l kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Санакулов К.С., Дабижа С.И., Атаханов А.С., Хасанов А.С. Перспективы развития ОАО «Алмалыкский ГМК» // Вестник ТашГТУ. Ташкент, 2005. №1. С. 31-40.
2. Хасанов А.С. 107 кимёвий элемент. Изохди лугат. Тошкент: Фан, 2007. 185 б. 28.
3. Санакулов К.С., Хасанов А.С. Переработка шлаков медного производства. Ташкент: Фан, 2007. - 256 с.
4. Лоскутов Ф.М., Цейдлер А.А. Расчёты по металлургии тяжёлых цветных металлов. М., 1963. 30. Кривандин В.А. Металлургическая теплотехника. М.: Металлургия, 1986.-591 с. 5. Якубов М.М. Теоретические и технологические основы производства черновой меди. Ташкент: Фан, 2005. -127 с. 32.
6. Sigedin V.N., Aranovich V.L., Dovchenko B.A., Khasanov A.S. Progress in copper melting at Almalyk mining and metallurgical integrated works // Allerton Press. USA, 2006. P. 14-15.

